

ARTISTAS URBANAS EN LOS DISTRITOS DEL SUR Y ESTE DE MADRID Un Análisis Netnográfico

ESTÍBALIZ PÉREZ ASPERILLA ¹

¹ Universidad a Distancia de Madrid, España

PALABRAS CLAVE

*Artistas urbanas
Periferia urbana
Madrid
Regeneración urbana
Instagram
Análisis netnográfico
Muralismo*

RESUMEN

Este estudio se centra en los distritos sur y este de Madrid, partiendo del movimiento vecinal iniciado en 2018 donde se reivindicaba, entre otras cuestiones, recuperar y regenerar los espacios urbanos degradados. Mediante un análisis netnográfico de publicaciones en Instagram, se identifican las intervenciones artísticas realizadas en los distritos por diferentes artistas urbanas; se definen las temáticas tratadas y los mensajes transmitidos y se demuestran los vínculos y relaciones establecidas. Finalmente, se estudia el papel que Instagram desempeña no solo como galería de arte, sino como herramienta difusora, permitiendo la visibilización del trabajo de las artistas urbanas objeto de estudio.

Recibido: 07/ 07 / 2025
Aceptado: 02/ 10 / 2025

1. Introducción

Los nueve distritos incluidos en el ámbito del *Plan SURES*¹ de la Comunidad de Madrid (Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde) concentran casi la mitad de la población madrileña (44,26%), pero cuentan con indicadores de vulnerabilidad alarmantes en comparación con el resto de la ciudad. La renta media de estos distritos apenas alcanza una cuarta parte de la de los diez distritos más favorecidos. El Índice de Vulnerabilidad, elaborado por el Área Delegada de Coordinación Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana en colaboración con la Universidad Carlos III y actores locales, confirma la situación de estos distritos.

Según el *Manifiesto por el Sur* (2018), la desigualdad en términos de renta, infraestructura y oportunidades entre el norte y el sur de Madrid sigue siendo una realidad, marcada por la segregación espacial, la desindustrialización y la precarización laboral. Desde la crisis económica de 2007, los Distritos del Sur se han enfrentado a un deterioro adicional en sus condiciones sociales y económicas.

El Sur tiene derecho a ser *ciudad*, porque los barrios periféricos no tienen por qué estar configurados subsidiariamente desde ningún centro. Más allá de los proyectos concretos es necesario desarrollar un nuevo relato del Sur, que cubra sus necesidades y atienda a sus realidades. Un posible y distinto futuro para el Sur. Porque aquí, “en las afueras”, no solo vivimos, sino que somos capaces de vivir. (Asamblea por los Barrios del Sur, 2018, p. 3)

La presente investigación se centra, sobre todo, en el apartado 4 de dicho manifiesto “Transformar el espacio del sur: reuso, regeneración, adaptación”, y más específicamente, en su punto 38 en el que se indica que “(...) es necesario recuperar, regenerar, los espacios urbanos degradados, el espacio público y privado, y rehabilitar aquellos espacios simbólicos que forman parte de la memoria del lugar, cascos y urbanizaciones históricas, activos monumentales, equipamientos...” (Asamblea por los Barrios del Sur, 2018, p. 12).

El arte urbano se ha convertido en una apuesta fundamental para la regeneración, embellecimiento y revalorización de los barrios periféricos, dotándolos de una identidad y carácter únicos que contribuyen a su revitalización. Este estudio pone el foco en el papel que diferentes artistas urbanas han desempeñado en los Distritos del Sur y el Este de Madrid anteriormente citados. En los distritos con altos índices de vulnerabilidad social, las intervenciones artísticas pueden convertirse en un poderoso medio para el empoderamiento colectivo y el cuestionamiento de las estructuras de exclusión. Según Remesar (2019), “el concepto Arte Público intenta explicar un conjunto de políticas urbanas, que integran diversas prácticas artísticas en los procesos de *hacer ciudad*” (p. 7). En este contexto, los muros y fachadas de diferentes edificaciones se convierten en lienzos que sirven no solo como medio de expresión para las artistas, sino como una invitación a la participación ciudadana, permitiendo así una mayor cohesión social. De acuerdo a Mandel (2007): “el arte como proceso social y comunicacional configura la sensibilidad e imaginarios [de la ciudad], asentando y transmitiendo, entre otros medios, la historia de los que han vivido y han hecho la historia de [la ciudad]”² (p. 38). No obstante, según Remesar (2019), estas intervenciones artísticas solo funcionan si se realizan acordes a una política activa de regeneración y de lucha contra la exclusión:

(...) pintar de colores las casas o pintar murales, está bien en sí mismo, pero si no se acompaña de políticas activas, son operaciones de limpieza de cara, de estética superficial, entendida en su sentido peyorativo, que no conducen a la solución de los problemas reales del barrio o distrito en el que se realizan. (Remesar, 2019, p. 45)

Por otro lado, la difusión y visibilidad de las intervenciones realizadas por artistas femeninas se cree indispensable para contar con referentes culturales femeninos que ayuden a conseguir un mayor equilibrio en los espacios artísticos, siendo la conexión en red y la creación de vínculos mediante los

¹ Plan de desarrollo que busca reducir los desequilibrios y mejorar la calidad de vida en los Distritos del sur y este de Madrid, promoviendo su desarrollo socioeconómico y la equidad con el resto de la ciudad. Su Comisión Permanente fue constituida a finales del 2019.

² En esta cita se ha sustituido la palabra “pueblo” por “ciudad” para adaptarla al contexto.

medios sociales dos pilares clave para hacerlo posible.

En una sociedad como la española en la que, desde hace generaciones, las mujeres han carecido de referentes culturales femeninos y han sido educadas en la creencia de que la excelencia profesional, artística y, en definitiva, social, estaba siempre en manos masculinas, una sociedad en que la teoría de género ha empezado a tener repercusión ya casi a finales del siglo XX, unida al tardío descubrimiento de grandes artistas, a menudo ha resultado difícil detectar esa desigualdad y buscarle soluciones (...). La ausencia de mujeres referentes desde la educación escolar hasta la universitaria no ha ayudado a replantear esta situación, y solo en los últimos años estamos viendo que la conciencia social sobre la desigualdad de género está planteando una reflexión allí donde ni si quiera se había percibido el problema. (Pérez Ibáñez, 2020, p. 24)

2. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

1. Identificar las obras murales realizadas por diferentes artistas urbanas en los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde.
2. Definir las temáticas tratadas y los mensajes transmitidos mediante la red social Instagram.
3. Demostrar los vínculos y relaciones establecidas en los diferentes *posts* analizados.

3. Metodología

La metodología escogida para esta investigación ha sido la netnografía, puesto que es particularmente adecuada para el estudio del discurso público en redes sociales como Instagram, además de las interacciones y comportamientos sociales desarrollados en espacios digitales.

La búsqueda *online* resultó ser un recurso valioso para recopilar información que permitiera localizar e identificar las obras objeto de estudio, revelando que la mayoría de las artistas mantenían perfiles activos en Instagram. Este hecho llevó a la creación del perfil *Mujeres en la telaraña* (@mujeres.en.la.telarana), permitiendo un seguimiento más efectivo de las obras, así como el establecimiento de contactos con las artistas.

Esta red de contactos se tradujo posteriormente en una red de ubicaciones mediante la aplicación My Maps, diseñando un mapa personalizado de las obras que facilita su seguimiento y posterior visita. En ese mapa, se ha recopilado el trabajo de 98 artistas urbanas donde se lleva un detallado registro de sus obras, indicando las que hasta el momento se han visitado e identificando las que aún pueden visitarse, las que no se han llegado a encontrar por diversos motivos o de las que se tiene confirmación de que su presencia ha sido temporal.

Para poder localizar las obras de los Distritos Sur y Este de Madrid, ha sido crucial la información recopilada mediante las diferentes publicaciones realizadas en la red social Instagram –ya sea gracias a la inclusión de la localización en las mismas o mediante la consulta del *copy* correspondiente a cada una de ellas–. Además, la consulta de otras fuentes como noticias o páginas oficiales de asociaciones o entidades como Madrid Street Art Project han sido relevantes para obtener localizaciones más exactas y descriptivas que han facilitado su posterior búsqueda *in situ*. Asimismo, se han consultado páginas oficiales de festivales como el Festival Circular³, proyectos como *Compartiendo Muros*⁴ o plataformas digitales como Wallspot⁵.

Para el presente estudio, de las 98 artistas previamente seleccionadas, se han localizado 17 en los Distritos Sur y Este: Helen Bur, Amaia Arrazola, Sara Flórez, Brochka, Animalitoland, It's Mancho, Shara Limone, Agus Rúcula, Carola Bagnato, Dúo Amazonas, Inés Jimm, Florencia Durán, Ele Zissou, Sara Velázquez, Iris Simancas, missmsmith y Sonia Delgado. Los Distritos en los que se han podido localizar

³ Proyecto de intervenciones artísticas en el espacio público en el que se realiza un proceso de mediación previo con agentes sociales, así como con vecinas y vecinos. Su principal finalidad es conocer en profundidad el lugar y trabajar en él de manera conjunta y respetuosa.

⁴ Programa que pretende dar cabida a la iniciativa ciudadana en la mejora del paisaje urbano a través de diferentes intervenciones artísticas.

⁵ Su principal objetivo es reivindicar el acceso a poder pintar en la calle con garantías, permitiendo localizar los denominados muros legales o Muros Libres para visibilizar la obra de diferentes artistas.

intervenciones murales realizadas por mujeres han sido Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde⁶. Se han analizado un total de 19 perfiles⁷, optando por estudiar exclusivamente las obras que se enmarcan dentro de la técnica del muralismo desde el año 2015 al 2025. En esos 19 perfiles, se ha llevado a cabo una observación en línea que ha dado lugar a la posterior recolección, selección y almacenamiento de datos. En total, se han recopilado 42 *posts* de las obras previamente localizadas⁸. De esas publicaciones, se han registrado 620 comentarios de seguidores y seguidoras de los perfiles seleccionados –a partir de ahora, *followers*– y 181 respuestas por parte de las artistas. En la recolección de datos, se han teniendo en cuenta sus diferentes tipologías –fotografías, vídeos, textos, *hashtags* y otras representaciones no textuales como los *emojis*–.

Las comunicaciones analizadas se han mantenido de manera asíncrona y las interacciones sociales objeto de estudio son públicas. No obstante, en el presente estudio se mantiene en todo momento el anonimato, proporcionando seudónimos para todas las personas citadas a excepción de las artistas –dado que se busca visibilizar su papel en el ámbito del arte urbano–.

Para realizar el posterior análisis de datos, se ha hecho uso del *software* ATLAS.ti, con el que se ha realizado la posterior categorización, conteo y análisis comparativo de los datos cualitativos previamente recopilados. En este proceso de análisis, se ha realizado una codificación inductiva (Kozinets, 2020, p. 339), organizando los códigos en diferentes categorías para clasificar emociones, reacciones y temas recurrentes, expresados tanto por las artistas urbanas como por sus *followers*. Dentro de cada categoría, se ha realizado una distinción entre datos textuales y no textuales (*emojis*), puesto que la interpretación podía variar según el formato utilizado. Además, se han generado otros grupos específicos que incluyen códigos relacionados con el *copy* y los *hashtags* empleados en el *post* por la artista, así como con los elementos visuales presentes en la propia publicación –tanto vídeos como imágenes–. Posteriormente, gracias a la visualización de los datos mediante gráficos, cuadros de columnas y diagramas de Sankey, se ha llevado a cabo la interpretación de los mismos, teniendo en cuenta los patrones observados.

4. Resultados

4.1. Temáticas y mensajes transmitidos

Tras el análisis netnográfico de las publicaciones seleccionadas, cabe destacar el feminismo como la principal temática identificada. Se han contabilizado 14 obras relacionadas estrechamente con líneas vinculadas a la lucha contra la violencia de género, la conmemoración del 8M, la maternidad, la sororidad o el autoconocimiento. Algunas obras representan estas líneas temáticas por decisión de la propia artista, tal como sucede con el mural de Florencia Durán, donde se aborda el despertar (figura 1). No obstante, se ha podido comprobar que varias de las piezas que se localizaron en uno de los denominados Muros Libres de Wallspot fueron realizadas con líneas fijadas previamente por parte del proyecto. Una de las líneas estuvo relacionada con el 8M y otra con la lucha contra la violencia de género, ambas con motivo de la celebración de lo que se conoce como Womart JAM⁹:

That's the first sketch I did for the womart jam wall curated by @wallspot_org in commemoration of the 25th of November, the day against sexist violence. For the first time, I wanted to represent the matryoshka opened as a tribute to the feminine heritage of our families. Women are located in the center, surrounded by a hexagon that represents creativity and guarded by the creatures of light¹⁰. (@creatures_of_light, 9 de diciembre de 2020)

⁶ En el resto de distritos también se ha comprobado la localización de diferentes murales, pero sin presencia femenina.

⁷ En el caso del Dúo Amazonas se ha analizado su perfil como artistas y el perfil que han creado para el Espacio Amazonas. En el caso de Sara Velázquez, también se ha tenido en cuenta el perfil que ella misma ha creado para su proyecto *Creatures of light*.

⁸ Pueden consultarse en el apartado de referencias.

⁹ Las JAM de Wallspot son unas jornadas donde dos artistas escogen entre otras ocho y doce, realizando sus obras en el muro escogido con una temática concreta.

¹⁰ Este es el primer boceto que hice para el muro womart jam comisariada por @wallspot_org en conmemoración del 25 de noviembre, día contra la violencia sexista. Por primera vez, quise representar la matrioska abierta como

Imagen 1. Mural de Florencia Durán en colaboración con Dúo Amazonas, junto a varias de sus obras (95 Art Gallery, Carabanchel, 2024)

Fuente: Elaboración propia, 2024

En ninguno de los comentarios realizados por parte de sus *followers* se han percibido comentarios negativos en relación a las obras compartidas. Lo que sí se han percibido son reacciones negativas como protesta frente a las problemáticas expuestas como la violencia de género. Se consigue fomentar así el diálogo y la reflexión ayudando, a su vez, a difundir hechos que en varias ocasiones eran totalmente desconocidos por parte de los usuarios y las usuarias de la red social: “Gracias por compartir estos hechos de los cuales no se habla lo suficiente. Lo que estás haciendo ayudará a que se les de el reconocimiento que se merecen. ¡Bravo! 🙌”¹¹ (AA1.6_follower42, 2024).

No obstante, uno de los murales realizados para Wallspot por la artista Shara Limone, con motivo del 8M, sí que ha sufrido cierto rechazo por parte del público fuera de la comunidad virtual. En el *copy* de una de sus publicaciones, la artista indica: “otro 8M recordando que queremos cambiar las cosas. Todavía intentan silenciarnos cuando señalamos privilegios y reclamamos lo que nos pertenece: nuestro espacio, nuestra libertad, nuestra vida” (@sharalimone, 7 de marzo de 2021). Al visitarlo en el mes de enero de 2025, se pudo comprobar que gran parte del mural no solo había sido eliminado –cuestión que no es del todo preocupante al tratarse de un muro libre que suele pintarse periódicamente y al que también acuden grafiteros y grafiteras para dejar su firma–, sino que algunas de las citas que la artista escogió para plasmarlas en su obra fueron tachadas (figura 2). El mensaje que Shara Limone comparte en su publicación cobra más sentido, puesto que su mural recibió una censura directa por alguien que no quería que ese mensaje estuviera presente en la vía pública. Gracias a las imágenes publicadas en Instagram del muro en el 2021, se puede consultar la frase que fue tachada: “Lo femenino en el patriarcado no es lo que las mujeres son sino lo que han construido para ellas, Luce Irigaray” (@sharalimone, 7 de marzo de 2021). Entre los comentarios recibidos en ese *post* no se encuentra ninguna reacción negativa o discusión al respecto, sino un gran interés, preguntando incluso sobre la ubicación del mural para poder verlo en persona. Entre los *hashtags* que utiliza la artista se encuentra el de #censura, cuestión que se convierte en realidad en su propio mural, donde la cita de Luce Irigaray fue tachada.

homenaje a la herencia femenina de nuestras familias. Las mujeres se sitúan en el centro, rodeadas por un hexágono que representa la creatividad y custodiadas por las criaturas de la luz.

¹¹ Comentario sobre la obra *Contra el Olvido* de Amaia Arrazola (2024).

Imagen 2. Restos del mural con motivo del 8M de la artista Shara Limone (Moratalaz, 2021)

Fuente: Elaboración propia, 2025

La segunda temática a destacar es la lucha por el derecho de los animales. Línea presente en seis piezas que fueron realizadas por diferentes artistas invitadas a participar en uno de los Muros Libres de Wallspot. A pesar de contar con el derecho de los animales como línea principal, el feminismo sigue presente en los *posts* de sus obras, transmitiendo un mensaje de empoderamiento y sororidad entre las artistas:

Hoy seis mujeres hemos tomado el muro, con spray en mano, para reivindicar el derecho de los animales. Porque cada ser ocupe el espacio que le corresponde, y ni un poquito menos de lo que merece. Gracias @wallspot_org por dar lugar a proyectos como este. Y gracias chicas por este día ♡ Por más muros codo a codo ♡ @itsmancho @savelga @misssmith @irisdrawsstuff @elisacalleart. (@sharalimone, 28 de diciembre de 2020)

En trece de las piezas analizadas se ha observado también la presencia de diferentes animales de manera vinculada a la fantasía o la animación. En este caso, la lucha por los derechos de los animales no parece ser su temática principal, sin embargo, el motivo animal predomina significativamente. Las obras de Sara Velázquez y sus *creatures of light* o los curiosos animales de Iris Simancas son un claro ejemplo de ello: "Spacegoat por fin en un muro! (...) (el trazo! El trazo!) pero 2 semanas después ahí sigue la tía, flotando en el espacio con ese rosa chicle tan 😍" (@irisdrawsstuff, 19 de diciembre de 2020).

Por otro lado, en varias de las obras, la figura humana –principalmente femenina– adquiere un papel central. Un ejemplo de ello son las intervenciones artísticas del Dúo Amazonas, donde se puede comprobar la incorporación de esta temática en los murales creados a lo largo de los diferentes seminarios de muralismo que imparten de forma periódica en el Espacio Amazonas (figura 3). Además, esta presencia se extiende a la mayor parte de las obras que han realizado en otras localizaciones como el mural que puede encontrarse en la 95 Art Gallery, donde también han participado como muralistas junto a otras artistas como Florencia Durán (figura 1) o Inés Jimm (figura 3).

Imagen 3. A la izquierda, mural del Dúo Amazonas en el Espacio Amazonas. A la derecha, mural de Inés Jimm en 95 Art Gallery (Carabanchel, 2024)

Fuente: Elaboración propia, 2024

Asimismo, cabe destacar la presencia de la tercera edad (figura 4), la representación de personajes mitológicos o la crítica social, abordando temas como la contaminación o el impacto adictivo de las redes sociales –especialmente en niños y niñas–. Las historias personales y sentimientos también se plasman en varias de las obras analizadas, mostrando la pérdida de algún ser querido, el autoconocimiento, reflexiones sobre las mujeres migrantes o la representación de recuerdos y emociones a través del muro.

Imagen 4. *Viejecillos compartiendo historias y recuerdos*, de la artista Animalitoland en colaboración con Mr. Alto (Moratalaz, 2015)

Fuente: Elaboración propia, 2025

Otra de las líneas que cabe destacar es la implicación de la comunidad local en dos niveles. En primer lugar, está presente al colaborar en el proceso de selección del muro, como es el caso del programa *Compartiendo Muros*, donde la ciudadanía puede elegir, entre diversas propuestas murales, aquella que considere la más adecuada para la localización asignada. En segundo lugar, la comunidad local participa activamente en el proceso creativo, contribuyendo a la ejecución de la obra. Un ejemplo de ello es la intervención de la artista Sara Flórez, quien, a través de sus publicaciones, documentó la participación de personas adultas, así como de niños y niñas en la creación del mural del CEIP Carmen Laforet en Vicálvaro (figura 5).

Imagen 5. Detalles del muro en CEIP Carmen Laforet, de la artista Sara Flórez (Vicálvaro, 2018)

Fuente: Elaboración propia, 2025

En *Compartiendo Muros* participó también la artista Sonia Delgado en San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde), quien publicó a través de Instagram el proceso creativo de su intervención, haciendo especial referencia a las denominadas Lideresas de Villaverde –un grupo de mujeres mayores de 65 años que trabaja para devolver la visibilidad y el reconocimiento de las necesidades y aportaciones de las mujeres mayores en la sociedad–. Otro de los paneles del mural está dedicado a las Celtibéricas u Olímpicas de Villaverde, quienes disputaron en ese barrio el primer partido de fútbol femenino de España. En otro de sus paneles cabe destacar también la presencia del Grupo Cultural del Pino, que lucha por erradicar el analfabetismo en las mujeres. La comunidad local vuelve a tener presencia en ese mismo barrio a través de *Los paseantes* de Helen Bur, donde aparecen representados varios habitantes de San Cristóbal de los Ángeles mediante pequeñas figuras en diferentes fachadas gracias a la participación de la artista en el Festival Circular 2024 (figura 6).

Imagen 6. A la derecha, detalles del muro en el antiguo cine Godella, de la artista Sonia Delgado. A la izquierda, una de las 16 piezas que conforman *Los paseantes* de la artista Helen Bur (Villaverde, 2018 y 2023)

Fuente: Elaboración propia, 2024 y 2025

4.2. Proceso creativo, influencias y contextualización de la obra

Son varias las artistas que, además de plasmar el proceso creativo de sus obras, exponen cuáles han sido sus influencias, incluyendo fotografías que les han inspirado a la hora de crear el mural. Amaia Arrazola presenta un vídeo donde se puede conocer el día a día del mural *Contra el Olvido* (figura 7), comprobando cómo la comunidad local interactúa con ella. Además, incluye diferentes bocetos y explicaciones sobre cuáles fueron sus influencias para ilustrar cada uno de los personajes y elementos, explicando qué representa cada uno de ellos y la historia detrás de cada una de las integrantes de las *Sinsombrero*. A través de diferentes publicaciones, Amaia Arrazola no solo explica el significado de cada una de las viñetas que integran ese gran cómic al aire libre, sino que sigue visibilizando el trabajo de cada una de las mujeres que le dan vida y color. A través de una especie de archivo fotográfico, comparte imágenes y obras pictóricas de cada una de ellas con el fin de rescatar su memoria.

Imagen 7. *Contra el Olvido*, de la artista Amaia Arrazola (Vallecas, 2024)

Fuente: Elaboración propia, 2025

It's Mancho es otra de las artistas que aprovecha sus publicaciones para mostrar sus influencias en obras como *Estampilla mimi*, incluyendo una fotografía de su gata –a la que rinde homenaje a través del mural tras su reciente pérdida–: “este mural es uno de los mas importantes y significativos para mi aun así el mas difícil para pintar, jamás imagine que esto pasaría tan rápido, esperaba tenerla conmigo muchos años mas saque fuerzas para ir a pintar este homenaje (...)”¹² (@itsmancho, 17 de marzo de 2021). La artista Sara Velázquez también presenta los bocetos previamente diseñados, en los que se puede comprobar el protagonismo de las composiciones geométricas (@creatures_of_light, 24 de enero de 2021). Además, incluye influencias e inspiraciones a la hora de crear obras como la realizada para uno de los Muros Libres de Wallspot sobre los derechos de los animales, invitando, a su vez, a la reflexión:

(...) I based my design on a picture I saw time ago on [@natgeoby @jasperdoest](#) . (...) I feel extremely sad when I see any animal abuse, but above all, I would like ppl to understand that animals are not an object for their entertainment and should never support any shows or business based on that. While painting it I could only have these words on my head: YOUR 5 MINS OF FUN ARE THEIR LIFETIME OF SLAVERY. Please think twice about it the next time you see animals in similar situations¹³. (@creatures_of_light, 27 de diciembre de 2020)

4.2. Reflexiones y vínculos comunicativos

Las artistas hacen también uso de Instagram como medio para expresarse, difundiendo el mensaje de sus obras, sentimientos e impresiones. Se invita a los usuarios y usuarias de la red a compartir sus opiniones en relación tanto a la obra mostrada como al mensaje transmitido. Tal es el caso de Agus Rúcula con su obra *Derrame*, quien indica a través de uno de sus *posts* que, mediante el evento *Crear en la periferia*, explicó el proceso de la creación del mural, invitando a reflexionar a las personas presentes sobre lo que les transmitía (figura 8): “Me encanta preguntar a la gente que pasa mientras pinto, qué sensaciones les despierta lo que ven en el mural, de qué sienten que va el relato. Vos que estás leyendo, dale contame qué veeeeees?!” (@agusrucula, 27 de diciembre de 2024). Otra de las publicaciones referentes a esta obra es un claro ejemplo de cómo, mediante Instagram, se puede conseguir crear un diálogo entre la artista y los usuarios y usuarias de esta red social:

AR1.2_follower1, 2024

Que hermosa¿que planta es? Me da mucha curiosidad

¹² Se ha mantenido la ortografía original de los comentarios analizados con el fin de preservar su autenticidad.

¹³ Basé mi diseño en una foto que vi hace tiempo en [@natgeoby @jasperdoest](#) (...). Me siento muy triste cuando veo cualquier tipo de maltrato animal, pero sobre todo, me gustaría que la gente entendiera que los animales no son un objeto para su entretenimiento y nunca deberían apoyar ningún espectáculo o negocio basado en eso. Mientras lo pintaba sólo podía tener estas palabras en la cabeza: TUS 5 MINUTOS DE DIVERSIÓN SON SU VIDA DE ESCLAVITUD. Por favor, piénsatelo dos veces la próxima vez que veas animales en situaciones similares.

agusrucula

(...) En argentina le decimos Taco de Reina pero se le llama Capuchina tmb si no me equivoco. De flores naranja fuerte. Este año plante unas de semilla y fue un viaje!! Se comen!) (@agusrucula, 26 de diciembre de 2024).

Imagen 8. Mural *Derrame* en un encuentro con la artista Agus Rúcula durante el evento *Crear en la Periferia* (Carabanchel, 2024)

Fuente: Elaboración propia, 2024

En diversas ocasiones, se puede comprobar la ilusión y agradecimiento de la comunidad local en los comentarios de los *posts* publicados al descubrir el significado de los murales que ven día tras día en sus barrios: “Me he acercado a ver tú mural. Es fantástico! Ojalá más piezas así para recordar a las grandes. Muchísimas gracias por hacer esto por vallecas 😊” (AA1.3_follower4, 2024); “hola @amaiaarrazola he seguido cada día los avances de este trabajo en el muro del Centro Cívico del Pozo, y es maravilloso, muchas gracias por llenar de cultura y color mi barrio, esa es mi biblioteca. Besos 😊” (AA1.6_follower2, 2024). Se comprueba, además, cómo este tipo de intervenciones artísticas generan un impacto positivo en el distrito o barrio donde se emplazan.

Por otro lado, los *posts* sirven para ayudar a la comunidad *online* a localizar las obras que les interesa visitar, preguntando dónde está exactamente o, incluso, compartiendo sus impresiones a la hora de visitarlas presencialmente, tal como sucede con *Los Paseantes* de Helen Bur (figura 6): “Tu obra es adictiva, me ha encantado buscarlas” (HB1.1_follower3, 2023).

El agradecimiento por parte de las artistas a las asociaciones, ayuntamientos o a los programas y proyectos que han contado con ellas para poder realizar los murales es continuo. Aprovechan no solo para incluirlos entre sus *hashtags* o mencionarlos brevemente mediante alguna etiqueta, sino que aprovechan el *copy* de las publicaciones para agradecer repetidamente su ayuda o invitación. Lo mismo ocurre con las artistas que han colaborado directamente con ellas, así como con aquellas con las que han coincidido en muros colaborativos o proyectos que reúnen a múltiples creadoras de forma simultánea: “Gracias a @montanashopmadrid y a @wallspot_org por crear este tipo de eventos, donde no solo nos gozamos pintando sino también conocer gente linda que comparte tus mismos gustos 🤝” (itsmancho, 26 de enero de 2021). Esa sororidad y agradecimiento se puede comprobar también en otras artistas como Carola Bagnato, quien agradece directamente la labor de sus compañeras: “(...) creciendo y aprendiendo con amigas, compañeras de oficio, creadoras y pensadoras. Muchas gracias por crear estos espacios @duoamazonas @espacio.amazonas. Gracias @claririval por darme una mano @julieta.lande

por la foto" (@carolabagnato, 15 de diciembre de 2024).

Imagen 9. *Los patitos en fila*, de la artista Carola Bagnato (Carabanchel, 2024)

Fuente: Elaboración propia, 2024

5. Conclusiones

A través de diferentes intervenciones murales en el espacio público, las artistas urbanas objeto de estudio han logrado visibilizar las problemáticas de los barrios periféricos y contribuir a su fortalecimiento comunitario, promoviendo la identidad colectiva y el empoderamiento local. Las obras analizadas no son solo una vía de expresión para las propias artistas, sino que consiguen dialogar con el espacio público y las comunidades tanto locales como virtuales.

Se ha podido comprobar cómo a través del mural se han logrado transmitir diferentes narrativas locales y memorias históricas, potenciando la cohesión social y el sentido de pertenencia. En algunos de los distritos, se ha fomentado la participación ciudadana mediante su involucración en la elección de los murales o mediante un papel activo en el proceso creativo del propio mural. En barrios como San Cristóbal de los Ángeles en Villaverde no solo se puede comprobar la identidad local en las temáticas escogidas, sino que en el mural perimetral del antiguo Cine Godella la ciudadanía se involucró en su ejecución. En el caso del CEIP Carmen Laforet (Vicálvaro), también se ha podido comprobar el poder de llamamiento para la participación en el proceso de creación del mural, percibiendo cierta tristeza en aquellas personas que no llegaron a tiempo para poder contribuir con su aportación junto a la artista seleccionada.

Aunque varios de los murales no tengan una narrativa histórica o identitaria respecto al distrito en el que se localizan, se abordan cuestiones que despiertan ciertas reflexiones no solo entre la comunidad local, sino también entre la comunidad virtual, agradeciendo en varias ocasiones la inclusión de ese tipo de murales y mensajes en su barrio.

Se comprueba que el impacto generado a través de estas prácticas artísticas en el entorno urbano y cultural de los distritos es positivo. Sin embargo, tal como apunta Remesar (2019), se necesita que estas iniciativas formen parte de estrategias integrales que incluyan inversión en educación, empleo y vivienda. El arte urbano tiene un potencial transformador en los distritos que cuentan con un alto índice de vulnerabilidad social, pero este es limitado si no se plantea como un proceso integral donde se combine no solo una intervención artística, sino la participación ciudadana junto a políticas urbanas activas.

Por otro lado, en los murales realizados dentro del evento *Crear en la periferia*, las artistas participantes incluyen como hilo conductor las experiencias y sentires de las mujeres migrantes, facilitando una conexión emocional con los vecinos y vecinas que atraviesan experiencias similares.

Las artistas urbanas desempeñan un papel destacado en la lucha por la igualdad de género, siendo esta una de las temáticas principales de sus obras. La representación de motivos animales, relatos autobiográficos o diferentes referencias culturales o históricas permiten también generar cierta identificación con el mensaje transmitido, propiciando en varias ocasiones un empoderamiento colectivo.

El compañerismo, aprecio y admiración entre las artistas urbanas se comprueba a través de las publicaciones, comentarios e imágenes que comparten en la red social objeto de estudio. Cabe destacar la creación de lazos y vínculos entre ellas, dando sentido a la necesidad e importancia que juega la conexión en red en este colectivo. Por último, las colaboraciones entre las artistas urbanas se consideran clave para lograr una mayor visibilización de su trabajo dentro del ámbito urbano, demostrando un apoyo constante entre ellas.

6. Agradecimientos

El presente texto nace en el marco del proyecto I+D del Plan Nacional Programa Generación de Conocimiento 2022, bajo el título “Espacios culturales y prácticas artísticas contemporáneas: estrategias y dinámicas de renovación en periferias urbanas” (2023-2026- Ref.PID2022-140361NB-I00).

Referencias

- Animalitoland [@animalitoland]. (23 de mayo de 2015). *Mercado de Moratalaz* [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/3CirqKhUyI/>
- Animalitoland [@animalitoland]. (23 de mayo de 2015). *Viejecillos compartiendo historias y recuerdos*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/3CjdY6hUzp/>
- Arrazola, A. [@amaiaarrazola]. (8 de diciembre de 2023). *En marzo pasado participé en la convocatoria para el mural exterior de la Biblioteca del Pozo del Tío Raimundo en el Puente de Vallecas*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C0l2gZ1MjIg/?img_index=2
- Arrazola, A. [@amaiaarrazola]. (19 de diciembre de 2023). *Orgullosa no, LO SIGUIENTE*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C1CE7zssb4a/?img_index=2
- Arrazola, A. [@amaiaarrazola]. (20 de diciembre de 2023). *Nunca suelo enseñar los bocetos de los murales*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C1E0kUMMiZ5/?img_index=1
- Arrazola, A. [@amaiaarrazola]. (22 de diciembre de 2023). *La ley del DOS*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C1l GifsO-G/>
- Arrazola, A. [@amaiaarrazola]. (27 de diciembre de 2023). *Maruja Mallo y "La sorpresa del trigo"*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C1W1TWnM2vx/?img_index=1
- Arrazola, A. [@amaiaarrazola]. (11 de abril de 2024). *En diciembre pasado estuve trabajando en un mural*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/C5nndS6sJKS/>
- Asamblea por loa Barrios del Sur (2018). *Carta del SUR*. <https://clubdebatesurbanos.org/wp-content/uploads/2020/01/Carta-Del-Sur-REV-vf.pdf>
- Bagnato, C. [@carolabagnato]. (15 de diciembre de 2024). *Painté en la sala rosa de Espacio Amazonas*. https://www.instagram.com/p/DDmYRsLsk-I/?img_index=10
- Bagnato, C. [@carolabagnato]. (29 de diciembre de 2024). *Fin de año algunos patos no están en fila por suerte*. [Post]. Instagram. [https://www.instagram.com/p/DEKKm\] MPaT/?img_index=1](https://www.instagram.com/p/DEKKm] MPaT/?img_index=1)
- Boscaino, M. (2021). Developing a Qualitative Approach to the Study of the Street Art World. *SAUC - Street Art and Urban Creativity*, 7(2), 8 - 25. <https://doi.org/10.25765/sauc.v7i2.473>
- Brochka [@brochka_art]. (18 de mayo de 2017). *Mercado de Moratalaz*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/BUO qH7BsaL/>
- Bur, H. [@abcdefghijklm]. (27 de octubre de 2023). *Here's a few of the little folk that I left in San Cristobal*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/Cy5lZi oYsQ/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (9 de diciembre de 2020). *That's the first sketch I did for the womart jam*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CilljOtD3WY/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (15 de diciembre de 2020). *The almost 6 meters wall changed*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CI1f3KcDpCm/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (15 de diciembre de 2020). *First sketch painted with the colors I would use on the wall*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CI1fs6Kj60r/
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (27 de diciembre de 2020). *Step 1: The digital sketch*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CJUZuMvDNgi/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (28 de diciembre de 2020). *Step 2: The analogical sketch*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CJUaDyUj6Wb/
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (28 de diciembre de 2020). *Step 3: The wall*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CJUaqLUj74T/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (28 de diciembre de 2020). *Some close ups!* https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CJUbiFWj4YL/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (24 de enero de 2021). *[EN] THE WALL!* https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CKcd E1jIU-/
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (24 de enero de 2021). *[EN] technical drawing sketches*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CKccJSGjO1U/?img_index=1
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (24 de enero de 2021). *[EN] Digital sketch for the last intervention*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CKcYzCfit8j/
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (5 de febrero de 2021). *Close ups! / Detallitos*. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CKce4LXjT3n/?img_index=4
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (5 de febrero de 2021). *[EN] vídeo detail* [Post]. Instagram.

- https://www.instagram.com/creatures_of_light/reel/CK57MQ6qGmX/
Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (22 de marzo de 2021). *Throwback Sunday*. [Post]. Instagram.
- <https://www.instagram.com/savelga/p/CncRIDaDlwI/>
Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (22 de marzo de 2021). *Last wall before coming back (1)*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/creatures_of_light/reel/CMu6oP7qRNe/
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (22 de marzo de 2021). *Last wall before coming back (2)*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CMumb9SjHOu/
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (22 de marzo de 2021). *Last wall before coming back (3)*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/creatures_of_light/p/CMu8JMXDC0q/?img_index=6
- Creatures Of Light. [@creatures_of_light]. (16 de enero de 2023). *Have to admit this one is...* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/savelga/p/CnfKJuuuOBK/?img_index=1
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (11 de julio de 2018). *Detalle de uno de los bocetos para el mural*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BlFnSejl6zq/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (25 de julio de 2018). *Detalle de uno de los boceto para el mural*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BlpqroNIV_j/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (25 de septiembre de 2018). *Os esperamos en Villaverde!!!* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BoJnd7Vl8oL/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (1 de octubre de 2018). *Gracias a @CompartiendoMuros*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/reel/BoYoPThFAib/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (1 de octubre de 2018). *Las lideresas de Villaverde*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BoY6qR6FzzC/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (1 de octubre de 2018). *Me encanta esta foto*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BoZyZnwloMS/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (2 de octubre de 2018). *Dos bellezas dejando juntas su huella*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BocR-vtlBdZ/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (3 de octubre de 2018). *Panel dedicado a las Celtibéricas u Olímpicas*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BoeFapOF6n0/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (5 de octubre de 2018). *Los jóvenes de San Cristóbal pintando a tope*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BojILrall6m/
- Delgado, S. [@sonia_delgado_art]. (9 de octubre de 2018). *El panel principal es dedicado al Grupo cultural*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/sonia_delgado_art/p/BothVktlk63/
- Dúo Amazonas [@duoamazonas]. (4 de marzo de 2024). *Os presentamos una nueva edición del Seminario*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C4Gr63GIYuH/?img_index=1
- Dúo Amazonas [@duoamazonas]. (4 de marzo de 2024). *Os presentamos una nueva edición del Seminario*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C4Gr63GIYuH/?img_index=1
- Dúo Amazonas [@duoamazonas]. (22 de enero de 2025). *Mural realizado en el marco del Encuentro*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DFJEOMru7HA/?img_index=2
- Durán, F. [@flores_itzaina]. (9 de octubre de 2020). *Ver no es lo mismo que observar*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CGHm8tUgPMI/?img_index=1
- Espacio Amazonas [@espacio.amazonas]. (23 de septiembre de 2023). *Seminario de Muralismo. Julio 2023*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/Cxh3WjOogEX/?img_index=1
- Espacio Amazonas [@espacio.amazonas]. (11 de enero de 2024). *Arrancamos el año compartiendo un registro*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C1-WEyhNUbB/?img_index=1
- Espacio Amazonas [@espacio.amazonas]. (5 de junio de 2024). *Les presentamos una nueva edición del Seminario*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C71H-gyK1CW/?img_index=1
- Espacio Amazonas [@espacio.amazonas]. (30 de julio de 2024). *Les compartimos un registro de algunas de las formaciones que sucedieron en Espacio Amazonas*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C-DDbtyqnN2/?img_index=5
- Festival circular (s.f.). *Festival*. <https://www.festivalcircular.com/>
- Flórez, S. [@saraflorodriguez]. (2 de octubre de 2018). *Hoy hemos aprovechado el día!!* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BoB_fuABeCH/
- Flórez, S. [@saraflorodriguez]. (6 de octubre de 2018). *Ya estamos casi terminando!!!* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/Bol2YhsBpbR/?img_index=1
- Flórez, S. [@saraflorodriguez]. (8 de octubre de 2018). *Haciendo lo que más me gusta*. [Post]. Instagram.

- https://www.instagram.com/p/Bor0b3_hXpn/
- Ganz, N. (2006). *GraffitiMujer. Arte urbano de los cinco continentes*. Gustavo Gili.
- García Marín, D. (2024). Mapa mundial del *fact-checking* en Instagram. Formatos de contenido y su efecto en el *engagement*. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 30(3), 489-501. <https://dx.doi.org/10.5209/emp.96473>
- Gómez Barros, A. M. (2022). Cuando los muros hablan: el muralismo como herramienta de (de) construcción de memorias contrahegemónicas. *Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada*, 53: 189-202.
- IAB Spain (2024). *Estudio Redes Sociales 2024 (XV Edición)*. Elogia.
- It's mancho [@itsmancho]. (29 de noviembre de 2020). *We are all made of stars*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CILqqzWpqb/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (28 de diciembre de 2020). *LIBRES* 📖. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CjWn8rCKNbL/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (28 de diciembre de 2020). *LIBRES* 📖. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CjWWDjVj5Yo/?hl=es&img_index=1
- It's mancho [@itsmancho]. (28 de diciembre de 2020). *We are all made of stars*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CjL1Lnwp1FU/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (2 de diciembre de 2020). *Details ~ We are all made of stars*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CjL1Lnwp1FU/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (3 de enero de 2021). *Instatraps*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CjMdtRspXyG/?hl=es&img_index=1
- It's mancho [@itsmancho]. (5 de enero de 2021). *Instatraps*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CjQ8bBYjOAC/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (8 de enero de 2021). *Instatraps*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/Cjyv6Q2qcuH/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (26 de enero de 2021). *SerLibres*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CKhBFcpj8oL/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (26 de enero de 2021). *Instatrap en la nieve*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/Cj3-zXNj4A/?hl=es&img_index=1
- It's mancho [@itsmancho]. (28 de enero de 2021). *Libres*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CKmayaFKMaB/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (2 de febrero de 2021). *Detalles 📖 S e r L i b r e s 📖* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CKzG5i8jdOx/?hl=es&img_index=1
- It's mancho [@itsmancho]. (17 de marzo de 2021). *Estampilla mimi*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CMhb239KND0/?hl=es&img_index=1
- It's mancho [@itsmancho]. (23 de marzo de 2021). *Estampilla mimi*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CMxlV2LKjId/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (24 de marzo de 2021). *Detalles*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CMzfEGWjVkB/?hl=es&img_index=1
- It's mancho [@itsmancho]. (25 de marzo de 2021). *Inolvidable ella*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CM2DRE4Jdzs/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (12 de abril de 2021). *Universo mimi*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/CNk0BhcqM53/?hl=es>
- It's mancho [@itsmancho]. (19 de abril de 2021). *Detalle universo mimi*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CN23TOFpSut/?hl=es&img_index=1
- Jimm, I. [@inesjimm]. (31 de agosto de 2024). *Cuatro artistas y un funeral*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_VyGhzIMDI/?img_index=1
- Jimm, I. [@inesjimm]. (15 de septiembre de 2024). *Ayer quedó inaugurada "In Loving Memory"*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/C_8uKBBPxtH/?img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (23 de noviembre de 2020). *Al optimismo moderno le falta objetividad*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CH8eZaHpmfW/?hl=es&img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (23 de diciembre de 2020). *Este día llovió, sin embargo no todo salió mal*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CH8e7s2jeUk/?hl=es&img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (23 de diciembre de 2020). *Estrenando muro libre en Madrid*. [Post].

- Instagram. <https://www.instagram.com/p/CH8fHeUj3g9/?hl=es>
- Limone, S. [@sharalimone]. (28 de diciembre de 2020). *Hoy seis mujeres hemos tomado el muro*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CJUccRZpSLW/?hl=es&img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (30 de diciembre de 2020). *Un placer volver a participar*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CIOgI2mpkkZ/?hl=es&img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (4 de febrero de 2021). *Muro con las mujeres #womart*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CK4mTpwp3HN/?hl=es&img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (7 de marzo de 2021). *Otro 8M recordando que queremos cambiar las cosas*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CMiYa-aYqH/?hl=es&img_index=1
- Limone, S. [@sharalimone]. (31 de marzo de 2021). *"... si reír o llover"*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CNGA93LpVPa/?hl=es&img_index=1
- López Giménez, D. (2022). *Yo, grafitera: grafiti, "street art" y muralismo de mujeres*. Editorial Fundamentos.
- López Giménez, D. (2023). *Street art firmado por mujeres. 50 artistas contemporáneas del arte urbano, muralismo y grafiti*. Hoaki.
- Madrid.es (s.f.). *Plan SURES*. <https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Plan-SURES/?vgnnextfmt=default&vgnnextchannel=1c9c5c3a93f30710VgnVCM2000001f4a900aRCRD>
- MADRID PAISAJE URBANO (s.f.). *Compartiendo muros*. <https://madridpaisajeyurbano.es/paisaje-urbano/compartiendo-muros/>
- Mandel, C. (2007). Muralismo mexicano: arte público/identidad/memoria colectiva. *ESCENA. Revista de las artes*, 61(2), 37-54. <https://www.redalyc.org/pdf/5611/561158764005.pdf>
- Mattanza, A. (2022). *Women Street Artists. 24 Contemporary Graffiti and Mural Artists from Around the World*. Prestel.
- Mies, M. y Vandana, S. (1997). *Ecofeminismo. Teoría, crítica y perspectivas*. Icaria editorial.
- Missmsmith [@missmsmith]. (29 de noviembre de 2020). *Este finde tuve la suerte de participar en la #womartjam*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/missmsmith/p/CIMGtvfgEyz/>
- Missmsmith [@missmsmith]. (2 de diciembre de 2020). *Cosas divertidas como pintar invitada por @wallspot_org*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/missmsmith/p/CISVJ2xgEc2/>
- Missmsmith [@missmsmith]. (27 de diciembre de 2020). *Hoy el muro lo hemos tomado las chicas*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/missmsmith/p/CJUD8pHLN_2/?img_index=1
- Missmsmith [@missmsmith]. (30 de diciembre de 2020). *De cómo quedó el muro*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/missmsmith/p/CJbzEcwLZh/?img_index=1
- Missmsmith [@missmsmith]. (23 de enero de 2021). *Empezar el finde pintando con @wallspot_org*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/missmsmith/p/CKY8Q8EL3-a/>
- Missmsmith [@missmsmith]. (24 de enero de 2021). *A veces, no es todo crear con papel*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/missmsmith/p/CKa_fuXrMwM/
- Pérez-Ibáñez, M.; López-Aparicio Pérez, I. (2019). Mujeres artistas y precariedad laboral en España. Análisis y comparativa a partir de un estudio global. *Arte, Individuo y Sociedad* 31(4), 897-915. <https://dx.doi.org/10.5209/aris.62314>
- REBONINART (2024). *Wallspot*. <https://www.rebobinart.com/es/proyectos/wallspot/>
- Remesar, Antoni (2019). Del arte público al post-muralismo. Políticas de decoro urbano en procesos de Regeneración Urbana. *on the w@terfront. Public Art.Urban Design.Civic Participation.Urban Regeneration* 61(1), 3-65. <https://doi.org/10.1344/waterfront2019.61.6.1>
- RivalIQ (2024). 2024 Social Media Industry Benchmark Report. Disponible en: <https://www.rivaliq.com/blog/social-media-industry-benchmark-report/#title-influencers>
- Rúcula, A. [@agusrucula]. (26 de diciembre de 2024). *~Derrame~*. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/DEDmZ7F181b/>
- Rúcula, A. [@agusrucula]. (27 de diciembre de 2024). *"Una persona que está herida y florece"*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DEGJQGPICIW/?img_index=10
- Ruiz-Gomez, A. (2019). Digital Fame and Fortune in the age of Social Media: A Classification of social media influencers *adResearch ESIC*, 19(19), 8- 29. <https://doi.org/10.7263/adresic-019-01>
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (7 de diciembre de 2020). *Mi primer mural ever*. [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CIfXShRDpV6/?img_index=1

- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (10 de diciembre de 2020). *Spacegoat por fin en un muro!* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CI_VbL_jCcr/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (25 de diciembre de 2020). *Catching pieces of Wisp's spirit.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CJOGcRCD9M6/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (28 de diciembre de 2020). *De nuevo en el muro.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CJVhzU1jA38/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (4 de enero de 2021). *Clever Girl now on a wall.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CJog8SvDsML/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (21 de enero de 2021). *El sireno mariner.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CKUX2cij7S2/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (28 de enero de 2021). *Durante el cierre del muro.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CKmkwhvjh9W/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (28 de enero de 2021). *Durante el cierre del muro.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CKmkwhvjh9W/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (9 de febrero de 2021). *Spacegoat 2.0.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CLE0CpODXQN/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (2 de marzo de 2021). *Una foto de mi because why not.* [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CL7oBlRj5yD/>
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (15 de marzo de 2021). 🎨 #streetart #illustration #wallart. [Post]. Instagram. <https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CMcSZt0DyVe/>
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (18 de marzo de 2021). *Nope!* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CMjuUbNDs9h/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (21 de marzo de 2021). *Cordero con piel de lobo.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CMrppMID6cp/?img_index=1
- Simancas, I. [@irisdrawsstuff]. (1 de abril de 2021). *Holy Egypticat.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/irisdrawsstuff/p/CNHspA9jcOG/?img_index=1
- Velázquez, S. [@savelga]. (7 de diciembre de 2020). *Urban architecture.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/savelga/p/CIg3nOLjA_H/?
- Zissou, S. [@ele.zissou]. (7 de febrero de 2021). *Al optimismo moderno le falta objetividad.* [Post]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CH8eZaHpmfW/?hl=es&img_index=1